

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE**

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFIA, EDUCACION Y
LETRAS
SECCION PSICOLOGIA**

***CURSO: LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y LA SALUD MENTAL
PROYECTO DE INVESTIGACION: PANDEMIA COVID-19, TORMENTAS
TROPICALES (AMANDA Y CRISTOBAL) E INCERTIDUMBRE GENERADA POR LOS
CONFLICTOS ENTRE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y LA
ASAMBLE LEGISLATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD MENTAL.***

INVESTIGADORES:

Aguirre Hernández, Andrea Alejandra

Alas Hernández, Verónica Beatriz

Alemán Vásquez, Mónica Maritza

Alvarenga Cuadra, Leslie Marlene

Alvarenga Henríquez, Oscar Stuardo

Arévalo López, Karina Jeanmileth

Arévalo Ortiz, Katherine Lisbeth

Artero Salazar, Claudia Marianne

Ayala Lara, Carolina Estefanía

Calzadilla Martínez, Yohana Gabriela

Castro Ángel, Francisco Javier

Centeno de Zarceño, Araseli

Dávila Casoverde, Andrea María

Escalón Elías, Jessica Jazmín

Flores Mejía, Karen Melissa

Gaitán González, Glenda Tatiana

Galicia Miranda, Daniela Alejandra

Godoy Vásquez, Elmer Enrique

Godínez Salvín, Fátima Beatriz

González Raymundo, Jenniffer Ivania

González Linares, Andrea Guadalupe

Grijalva Tovar, Karla Elizabeth

Guerra Méndez, Helene Michelle

Guerra Salguero, Luis Alonso

Guevara Gálvez, Katherinne Mariela

Herrera Mojica, Jazmín Saraí

Ismael Avelar, Jorge Alexander

Jovel Morán, Yesenia Marisol

Lazo Arévalo, Stephanie Abigail

Lima Recinos, Gabriela Marisol

Linares Rivera, Ronald Iván

Linares Solís, María Alejandra

Mata Rodríguez, Fernando Salvador
Martínez Martínez, Diego Ernesto
Martínez Mendoza, Andrea Guadalupe
Martínez Monterroza, Josselyn Jeanillette
Martínez Murgas, Ledeni Jeamileth
Martínez Vásquez, Sandra Celestina
Mejía Herrera, Josué Saul
Mejía Reyes, Oliver Salvador
Mendoza Salguero, Ovidio Antonio
Mestizo Meléndez, Zenaida Jeannette
Monroy Torres, Henry Wilmer
Montalvo López, Daniela Farid
Nájera Orantes, Ana Griselda
Orantes Santos, Kevin Vladimir
Orellana Guevara, Jessica Xiomara

Patriz Hernández, Cecilia Yamileth
Perez Fuentes, Walter Ernesto
Pineda Guevara, Daysi Carolina
Posada Morales, Adriana Jazmín
Ramos Recinos, María Marcela
Retana Murcia, Milton Alexander
Rivas Pineda, Karina Liset
Rosales Alvarado, Violeta Ivania
Ruiz Duarte, Kevin Fernando
Sevillano Payes, Elizabeth Guadalupe
Sánchez Carías, Marlon de Jesús
Yanes Canales, Carlos Ernesto
Zometa Cerna, Andrea Michelle
Arriaga Landaverde, Natalia Abigail

COORDINADOR: LIC. JUAN FRANCISCO QUINTANILLA

FECHA: JULIO DE 2020

INTRODUCCIÓN

La realización de la investigación de tipo exploratoria lleva el propósito de recabar información sobre cómo la población de la zona occidental de El Salvador ha sido afectada en su salud mental por las diferentes situaciones que recientemente acontecen en el país, como los son: Covid-19, tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal), Conflictos entre el Presidente de la república de El Salvador y la Asamblea Legislativa.

Por consiguiente la investigación tiene de base las mencionadas problemáticas, siendo estas objetivo para explorar como la población occidental ha reaccionado ante cada una de ellas, por lo tanto se realizó la elaboración de un cuestionario virtual con un determinado número de preguntas de opción múltiple, para que la población mayor de 18 años sujeta a la investigación, respondiera de acuerdo a su sentir, así mismo el instrumento posee una última pregunta abierta donde la población puede expresar su opinión referente a una problemática en específica, obteniendo así diversos resultados posteriormente revisados y ordenados en gráficos para mayor validez y claridad de esta investigación.

La investigación está formada por 4 capítulos: El primer capítulo consta de los objetivos dedicados para cada una de las problemáticas. El segundo capítulo está conformado por el procedimiento metodológico al cual pertenecen los siguientes puntos: Tipo de investigación, sujetos, población y muestra, instrumento utilizado con los pasos a seguir para su aplicación, en su tercer capítulo se integran los resultados del instrumentos por medio de una serie de graficas por cada interrogante y para finalizar en el cuarto capítulo se encuentran las conclusiones y una serie de sugerencias brindadas por la población y por los que han desarrollado la investigación.

CPITULO 1: OBJETIVOS

General:

Recabar datos sobre la incidencia de la pandemia del COVID-19, las tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal) y la incertidumbre generada por los conflictos entre el presidente de la república y la Asamblea Legislativa, en la salud mental de la población de la zona occidental de El Salvador.

Específicos:

- Develar las emociones experimentadas por la población de la zona occidental de El Salvador, ante la pandemia del Covid-19.
- Registrar el impacto emocional que han tenido las Tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en la población de la zona occidental de El Salvador.
- Interpretar la opinión que tiene la población occidental de El Salvador ante los conflictos entre el Presidente de la república de El Salvador y la Asamblea legislativa.

CAPITULO 2: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

2.1 Tipo de investigación

Se procedió mediante el tipo de investigación exploratoria, cuyo carácter metodológico permite a los investigadores, obtener un acercamiento preliminar a las situaciones que se desean investigar y que en primera instancia se desconoce de ellas o no se encuentra definido el problema en su totalidad.

2.2 Población y muestra

Para la realización de la investigación se tomó como población a los habitantes de los tres departamentos que componen la zona occidental del país, considerando para ello, los grupos poblacionales que cuentan con la mayoría de edad. Dicho registro data del año 2017; obteniéndose como población por departamento las siguientes:

DEPARTAMENTO	HABITANTES
Santa Ana	437,187
Sonsonate	364, 449
Ahuachapán	256, 773
POBLACION TOTAL	1,058,409

Generando una población total de 1, 058,409 habitantes, de los cuales se obtuvo una muestra de 400 personas, distribuida de forma proporcional:

DEPARTAMENTO	MUESTRA
Santa Ana	175 personas
Sonsonate	125 personas
Ahuachapán	100 personas
MUESTRA TOTAL	400 personas

2.3 Instrumento de investigación

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION	
Tipo de Instrumento	Cuestionario.
Nombre	SALUD MENTAL COMUNITARIA
Objetivo	Recabar datos sobre la incidencia de la pandemia del COVID-19, las tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal) y la incertidumbre generada por los conflictos entre el presidente de la república y la Asamblea Legislativa de la población en la zona occidental de El Salvador.
Descripción	<p>Conformado por un total de 31 preguntas, de las cuales 30 de ellas son cerradas, de opción múltiple y la última es una pregunta abierta donde las personas realizaron sugerencias de acuerdo a su subjetividad.</p> <p>Las preguntas cerradas se subdividen en tres grandes grupos, donde cada una de ellas evalúa un área específica y su incidencia en la salud mental, clasificándose de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pandemia de COVID-19: Preguntas 1-11b) Tormentas Amanda y Cristóbal: Preguntas 12-22c) Incertidumbre provocada por el conflicto entre el Presidente de la República de El Salvador y la Asamblea Legislativa: Preguntas 23-30

2.4 Procedimiento

En la aplicación del instrumento de investigación se requirió de la utilización de la Plataforma virtual de “Google Forms” para la elaboración del mismo. Posteriormente a través de la participación de voluntarios del “Curso de Psicología Comunitaria” se realizó la difusión y distribución del cuestionario a las personas que conformaron la muestra, pertenecientes a los tres departamentos de la zona occidental del país, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.

Para dicha distribución se procedió a enviar de manera aleatoria el instrumento de investigación, por medio de las herramientas de comunicación virtual como Facebook y WhatsApp hasta completar las 400 personas que forman parte de la muestra.

CAPITULO 3: RESULTADOS

Datos generales

Edad:
400 respuestas

Sexo:
400 respuestas

Ocupación

400 respuestas

- Agricultor.
- Albañil.
- Comerciante.
- Estudiante.
- Apoyo de oficina.
- Banca o servicios financieros.
- Call center.
- Compras.

▲ 1/12 ▼

Zona de residencia

400 respuestas

- Urbano.
- Rural

Area pandemia de covid19

1. ¿Qué le genera más incomodidad en esta situación de la pandemia del covid-19?

400 respuestas

- a. Miedo a contagiarse.
- b. Encierro.
- c. No ver a sus amigos y seres queridos.
- d. La situacion politica.
- e. No saber cuando se volverá a salir.

2. Con la pandemia del covid-19, ¿cómo evalúa su nivel de estrés?

400 respuestas

- a. Disminuido.
- b. Ha aumentado.
- c. Se mantiene igual.

3. ¿De qué forma la cuarentena le ha afectado sus horarios y calidad de sueño?

400 respuestas

- a. Tengo insomnio.
- b. Me duermo mas tarde que antes de la cuarentena.
- c. Duermo, pero no descanso.
- d. No me afectado nada.

4. ¿Durante el confinamiento cuál es el estado emocional que siente usted que más ha experimentado?

400 respuestas

- a. Ansiedad
- b. Estrés
- c. Miedo
- d. Sentimientos de soledad
- e. Tristeza
- f. Enfado
- g. Preocupación
- h. Sensación de impotencia

5-De las siguientes opciones ¿Cuál considera que describe mejor su forma de reaccionar ante las noticias de contagios por Covid-19?

400 respuestas

- a. Miedo
- b. Tristeza
- c. Alegría
- d. Enojo
- e. Frustración
- f. No veo noticias
- g. Nada

6. ¿Cual es la emoción que experimenta de manera recurrente cuando por alguna necesidad tiene que salir de casa?

400 respuestas

7- Desde que el país entró en cuarentena con el fin de disminuir contagios ¿Cuál de los siguientes problemas de salud es el que más ha padecido?

400 respuestas

8. Realizando una comparación entre la relación familiar que tenía antes de la pandemia del covid-19 y actualmente, ¿cómo evalúa su relación familiar actual?

400 respuestas

9. Desde su perspectiva ¿cuál considera usted que será la principal secuela que dejará la pandemia covid-19 en la población salvadoreña?

400 respuestas

10. ¿En qué medida considera usted que la pandemia ha afectado su salud mental?

400 respuestas

11. ¿Cual cree usted que es el factor principal que determinó que muchas personas no cumplieran con la cuarentena domiciliar obligatoria?

400 respuestas

Área Tormentas y su incidencia en la Salud Mental Comunitaria.

12. Durante el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal en nuestro país, ¿Qué pérdidas sufrió usted o su familia?

400 respuestas

13. ¿Cómo se sintió ante la alerta de tormenta emitida por las autoridades de Medio Ambiente en los diferentes medios de comunicación?

400 respuestas

13. ¿Cómo se sintió ante la alerta de tormenta emitida por las autoridades de Medio Ambiente en los diferentes medios de comunicación?

400 respuestas

14. ¿Cómo se sintió durante el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal?

400 respuestas

- a. Angustiado/a por los daños materiales y muerte de personas
- b. Seguro/a de no ser afectado.
- c. Despreocupado por lo que sucedía en lugares afectados.

15. ¿Usted considera que una tormenta tropical incide en su salud mental?

400 respuestas

- a. Si
- b. No
- c. Un poco

16. ¿Considera que la tormenta Amanda en combinación con la crisis del COVID19 le ha afectado aún más su estado emocional?

400 respuestas

- a. Si
- b. No
- c. Se mantiene igual

17. ¿Cuál es el impacto principal que sufren las comunidades más vulnerables en El Salvador, a la hora de enfrentar una tormenta tropical?

400 respuestas

18. Después de la tormenta tropical Amanda ¿Considera usted que su rutina diaria se vio afectada?

400 respuestas

19. Las tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal) ¿le afectaron su salud mental?

400 respuestas

20. ¿Qué área de su vida considera usted que se vio más afectada por la tormenta tropical Amanda?

400 respuestas

21. ¿Qué sensación principal experimentó usted durante el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal?

400 respuestas

22. ¿Cuál medio de comunicación utilizó más para informarse durante las pasadas tormentas?

400 respuestas

Área incertidumbre provocada por conflicto presidente de la república de El Salvador y Asamblea Legislativa

23. ¿Según usted a qué se debe el aumento de casos de covid19 en El Salvador?

400 respuestas

- a. Desacuerdos entre el presidente de la república de el Salvador y legislativo en la elaboración e implementación de u...
- b. Actitud apática de la población ante el covid19.
- c. Mal manejo de la cuarentena por parte de municipalidades, el gobierno,...
- d. Postura de la empresa privada
- a. Desacuerdos entre el ejecutivo y legislativo en la elaboración e implem...

24. ¿Cree usted que los conflictos entre el presidente de la república de El Salvador y el órgano legislativo en el manejo de la pandemia se deben a intereses políticos-partidarios?

400 respuestas

- a. Sí
- b. No

25. ¿Quién cree usted que está sacando mayor provecho político-partidario de la situación actual de la pandemia del covid-19 en El Salvador?

400 respuestas

- a. El presidente de la república
- b. ARENA
- c. FMLN
- d. Otros partidos políticos

26. ¿Cree usted que el conflicto entre el presidente de la república de El salvador y legislativo sobre las medidas para afrontar la pandemia ha llevado a la población a no darle importancia al Covid-19?
400 respuestas

27. ¿Considera que la no resolución de los conflictos entre el poder del presidente de El salvador y el poder legislativo está provocando el colapso del sistema de Salud en El Salvador?
400 respuestas

28- ¿Cree usted que su salud mental está siendo afectada por la incertidumbre generada por los conflictos que existe entre el presidente de la re...respecto a cómo afrontar la pandemia del covid-19?
400 respuestas

29- ¿Considera usted que la falta de acuerdos entre el presidente de la república de El salvador y el ejecutivo han contribuido a la propagación del COVID-19?

400 respuestas

30. ¿Quién cree usted que es el mayor responsable de no impulsar medidas preventivas que contribuyan a disminuir los casos de personas que se contagian del covid-19 en El Salvador

400 respuestas

31- A parte de la cuarentena domiciliar, ¿qué otras medidas preventivas para disminuir los casos infectados del covid19, le sugeriría usted al presidente la república que debería de impulsar en El Salvador? 400 respuestas (Con más frecuencia)

- Asesorarse con expertos del área.
- Hacer una cuarentena estricta.
- Multar a personas que no respeten y cumplan las medidas.
- Uso de spot publicitarios para concientizar a la población.
- Educación a la población respecto al uso de mascarilla y distanciamiento físico.
- Trabajo conjunto con los órganos del estado.

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Respecto a la pandemia del COVID-19:

- La población de la zona occidental de El Salvador mayormente experimenta miedo recurrente al salir de sus hogares, ante la posibilidad de contagiarse de COVID-19.
- El confinamiento ha causado problemas psicosomáticos en las personas (mayor estrés, cambios en sus estados de ánimo, preocupación, ansiedad, problemas de sueño, dolores de cabeza, etc.).
- Ante las noticias de contagios por COVID-19, las personas reaccionan con estados de frustración, tristeza y miedo.
- Existe una afectación directa en la salud mental de la población por la pandemia del COVID-19.
- **Respecto a las Tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal):**
- Ante la alerta de tormenta emitida por las autoridades de medio ambiente, las personas experimentaron temor sobre lo que podría pasar.
- El paso de las tormentas Amanda y Cristóbal causó tristeza, angustia y miedo en la población, debido a las muertes de personas y daños materiales provocados.
- El impacto en las comunidades más vulnerables ante el paso de una tormenta se focaliza en las inundaciones, daños materiales y la muerte de familiares.
- Las redes virtuales fueron el medio más utilizado por la población para informarse sobre el paso de las tormentas.
- Existe afectación de la salud mental debido a las tormentas; sin embargo, esta es mayor en la población que directamente ha sido afectada, ya sea con pérdidas materiales o la muerte o desaparición de un ser querido.
- **Respecto al conflicto entre el Presidente de la republica de El Salvador y la Asamblea legislativa:**
- Para la población de la zona occidental de El Salvador, el aumento de casos positivos de covid-19 en el país, se debe principalmente al desacuerdo el Presidente de la republica de El Salvador y la Asamblea legislativa, además de la actitud apática de la población ante esta enfermedad.
- El conflicto entre el Presidente de la república de El Salvador y la Asamblea legislativa, es debido a intereses políticos partidarios.

- El conflicto entre el Presidente de la república de El Salvador y la Asamblea legislativa respecto a las medidas para contener la pandemia del covid-19, ha provocado que la población no le tome importancia a la enfermedad.
- El colapso en el sistema de salud está siendo provocado por la no resolución de los conflictos entre el Presidente de la republica de El Salvador y la Asamblea legislativa.
- La falta de acuerdo entre el Presidente de la republica de El Salvador y la Asamblea Legislativa ha contribuido a la propagación del covid-19.
- La Asamblea Legislativa y la población en general son los mayores responsables de no impulsar medidas preventivas que contribuyan a disminuir los casos de personas contagiadas por el covid-19.
- La Salud mental de la población está siendo directamente afectada por la incertidumbre generada por los conflictos entre el Presidente de la republica de El Salvador y la Asamblea legislativa

Sugerencias de la población de la zona occidental de El Salvador referentes a los conflictos entre el Presidente de la republica de El Salvador y la Asamblea Legislativa

1. Aplicar una nueva cuarentena obligatoria a nivel nacional e imponer sanción económica a quien la incumpla injustificadamente.
2. Normalizar la actividad económica estableciendo lineamientos mínimos de salubridad en los centros de trabajo para minimizar contagios y así las personas puedan seguir trabajando, así mismo establecer horarios escalonados para evitar la multitud de trabajadores y en la medida de lo posible que se mantenga el teletrabajo.
3. Regular las salidas de las personas a supermercados, bancos o mercados por número de DUI e imponer una sanción económica a quien no tenga una razón justificada para salir.
4. Crear alianzas con las municipalidades y las comunidades para la búsqueda de nuevos casos de Covid-19, para promover más medidas preventivas y para proveer los insumos necesarios de sanitización a las comunidades vulnerables durante el periodo de cuarentena.
5. Fomentar campañas para el uso correcto de la mascarilla y sancionar económicamente a quien no la use.

6. Habilitar el sistema de transporte colectivo a un 25% de su capacidad con las medidas de sanitización establecidas por el gobierno para evitar aglomeraciones de personas en otros medios de transporte informales.
7. Cerrar los mercados municipales y establecer mercados por colonias.
8. Proporcionar todos los materiales e insumos necesarios en hospitales y uso de equipo de protección personal adecuado a los trabajadores de la salud para garantizar su bienestar físico.
9. Establecer un toque de queda a nivel nacional para evitar que las personas salgan en horarios nocturnos.
10. Establecer cuarentenas obligatorias en los municipios que presentan mayor cantidad de personas contagiadas.
11. Evitar la confrontación y politización con fines electorales ya que la población recurre a transmitir sentimiento y emociones negativas las cuales ayuda a desgastar más su salud mental.
12. Educar e informar de forma responsable y con información científica a todas las personas para evitar causar miedo en la población.
13. Impulsar campañas de concientización sobre la empatía hacia los demás.
14. Establecer un nuevo régimen de excepción.
15. Impulsar una campaña de salud mental para aquellos que se sienten más amenazados ante la pandemia.
16. Un permiso otorgado por los concejos municipales para poder salir en horas no permitidas en caso de emergencia.
17. Impulsar la creación de un plan económico para mantener a las familias en una cuarentena obligatoria sin que se vea afectada la subsistencia de estas.
18. Sacar de circulación a los vehículos no autorizados que están transportando personas sin las medidas de seguridad necesarias.
19. Restricción de circulación programada.
20. Asignar personal que brinde ayuda psicológica individual o familiar y ayudarlos con sus problemas de ansiedad, ya que las personas con estrés acumulado y ansiedad son más propensas a romper la cuarentena y salir de casa con la excusa que sale por una necesidad.
21. Es importante que en las escuelas se enseñe desde el nivel primario cómo actuar ante las catástrofes y ante una epidemia o pandemia, para estar preparados en un futuro.

22. Impulsar programas de psicoeducación de lavado de manos, Covid-19, distanciamiento físico, uso correcto de mascarilla; no causar miedo exagerado a la población; evitar infodemia con vídeos de muertes de otros países; procurar el sistema de atención de salud mental en el contexto actual como terapéutico, pero en contexto sin pandemia fomentar la prevención de salud mental y en casos intervinientes tener mejor afrontamiento a las adversidades.

Sugerencias por parte de los investigadores

Pandemia Covid-19

- El acompañamiento psicológico ante las consecuencias generadas por la pandemia debe ser tomado en cuenta como un eje prioritario por parte del gobierno central y los gobiernos municipales.
- Garantizar que las personas con empleos informales puedan laborar con las medidas de sanitización establecidas por el gobierno, incorporándolas en sectores donde no se genere multitud.
- El gobierno debe garantizar no sólo la salud física, sino también presentar un plan de contingencia para la salud mental ante la situación de emergencia por COVID-19, donde en primera instancia se creen instrumentos de evaluación, que permitan advertir la cantidad de personas afectadas cognitiva, emocional y conductualmente, para un posterior desarrollo de intervenciones en la salud mental, tanto a nivel individual, familiar y comunitario.
- Para la ejecución del plan de contingencia en salud mental, es necesario que además de centrarse en la disminución de Estados afectivos como la ansiedad y el estrés, se generen intervenciones que vayan orientadas a una mejor gestión de las dinámicas familiares dentro del confinamiento, apoyando y reforzando las habilidades de comunicación, expresión emocional, distribución de tareas en el hogar, desarrollo de habilidades de organización familiar y cuidado de los recursos económicos.
- En el área comunitaria es importante que se potencie el trabajo preventivo de las comunidades, siempre bajo las medidas de distanciamiento social y hábitos de higiene, concientizando a la población a cerca de la posibilidad de permanecer

organizados y gestionando ayuda hacia los más necesitados aún en tiempo de pandemia.

- Establecer alianzas con instituciones municipales, para promover espacios en los que adultos mayores, personas con alguna discapacidad o grupos familiares con dificultades económicas y sin acceso a medios virtuales, de información o comunicación; puedan acceder a servicios de salud gratuitos, a la posibilidad de contactarse por vía telefónica o virtual con sus familiares y acceso a información fidedigna respecto a la situación actual.
- Se debe elaborar un plan donde incluya una concientización y sensibilización de la población para la creación y crecimiento de una cultura de prevención dentro de los ciudadanos, esto para en cualquier situación de salud nacional e individual se tenga un mejor control y hacer ver a los ciudadanos lo importante que es tener protocolos de salud y en casos de enfermedad asistir a un médico.
- En los planes de contención de la enfermedad se debe de trabajar a la mano de médicos del área de salud física y mental para que la población tenga garantizada la atención plena de su salud.
- Es necesario que los profesionales de la salud mental de las Unidades Comunitarias de salud Familiar Especializadas de los diferentes municipios, se pongan a disposición de los más vulnerables para atenderles ante los efectos psicológicos generados por la pandemia del covid-19, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido.
- Uso responsable y adecuado de las redes sociales para brindar mensajes que orienten a la prevención en lugar de asustar y manipular la subjetividad colectiva.
- Es necesario que el presidente de la república por medio del Ministerio de Salud, recupere y ponga en acción a los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) como una herramienta ante todo de carácter preventiva en las comunidades más marginadas y empobrecidas.
- El ejecutivo en conjunto con la iglesia católica y evangélica desarrollar y fortalecer las Comunidades Eclesiales de Base, como instrumento social-organizativo que posibilite impulsar medidas preventivas en las comunidades más pobres y excluidas de El Salvador.

Tormentas tropicales (Amanda y Cristóbal)

- Se deben realizar mediante instituciones pertinentes, evaluaciones de las zonas más vulnerables del territorio nacional, las cuales presenten el riesgo de sucumbir ante un evento natural como las tormentas tropicales. además de ello, se debe promover el empoderamiento comunitario, a través de psicólogos que apoyen las intervenciones con líderes de las comunidades, en la vía de crear y desarrollar comités de emergencia conformados por los miembros de la comunidad, que en conjunto con las municipalidades se encarguen de realizar acciones para gestionar evacuaciones pertinentes, albergues dignos para las población y ayuda psicosocial ante las emergencias suscitadas.
- En caso de una evacuación establecer múltiples centros para evitar los contagios por Covid-19, garantizando que en estos centros se respeten los protocolos de salud y distanciamiento físico.
- Crear y desarrollar un plan integral de salud mental ante emergencias, de carácter preventivo que se pueda llevar a cabo en escuelas, empresas, en las comunidades; donde las personas aprendan a gestionar sus emociones ante las crisis, de manera que tales intervenciones se ejecuten en tiempos de calma, para que, al momento de presentarse eventos adversos, la población ya tenga un conocimiento previo sobre cómo actuar de una manera que le permita preservar su salud mental.
- Para los desastres de causa natural se debe mantener cubierta el área de salud mental, porque las situaciones de desastre son muy fuertes y críticas por lo cual se busca mantener que la persona mantenga su estabilidad emocional ante las diferentes pérdidas que pudiera tener en un desastre.
- Brindar un seguimiento a la salud mental de personas que han sufrido pérdidas materiales y humanas en situaciones de desastre y mantener un apoyo por medio de organizaciones para que la persona tenga una base por la cual seguir adelante.
- Debido a la vulnerabilidad de muchas zonas en el país respecto a los desastres provocados por fenómenos naturales como lo son las tormentas, los cuales dejan pérdidas materiales y humanas, es necesario que desde las instituciones formales se cuente con personal especializado en la salud mental, con conocimientos y

habilidades en el manejo de la atención en crisis y sobre todo capaces de realizar diagnósticos comunitarios a partir de los cuales puedan realizar sus intervenciones en las comunidades afectadas.

Conflicto entre el Presidente de la Republica de El Salvador y la Asamblea legislativa

- Tanto el órgano ejecutivo y legislativo, deben procurar reuniones con expertos en salud física y mental, gestión de riesgos, seguridad, etc. con la finalidad de obtener la opinión de profesionales, que permitan guiar la toma de decisiones que favorezcan a toda la población y que garantice el bienestar y conservación de la salud en todas sus áreas. Sustituyendo en este sentido las soluciones políticas por las científico-técnicas.
- Evaluar periódicamente las medidas y estrategias que se implementan, lo que permita valorar la eficacia y eficiencia de las mismas o los deficientes resultados en su ejecución. Dicha evaluación debe ser realizada por expertos en la materia.
- Brindar información real sobre la situación para evitar malos entendidos por parte de la población.
- Dejar a un lado la ideología política para elaborar una mesa de dialogo donde se aclaren soluciones que beneficien a la población y que el conflicto no sea un peso social y emocional en los ciudadanos salvadoreños.
- Ambos órganos (ejecutivo y legislativo) deben generar acuerdos en el corto plazo, encaminados a una prevención secundaria, es decir, definir estrategias a seguir para bajar la cantidad de contagios de covid-19 que se están reportando diariamente.
- Es necesario que tanto desde el órgano ejecutivo como del legislativo se valore, además de la salud física, la salud mental de la población, en este sentido, su discurso como su práctica deben encaminarse a buscar el mejor camino para el manejo de la pandemia del covid-19, si se generan estos acuerdos y se termina con el conflicto, en parte la población se sentirá más tranquila sobre las decisiones que desde el estado se están tomando. En este sentido, desde el gobierno se debe cambiar el discurso de terror por un discurso y estrategias de carácter educativo hacia la población.